

PRZYPADKI UŻYCIA

3
PRZYPADKI
UŻYCIA

6
PILOTÓW

Przypadki użycia DATAMITE wyróżniają dwa kluczowe aspekty: sposób, w jaki organizacje zarządzają swoimi danymi i sposób ich udostępniania.

We wszystkich przypadkach stosuje się moduły zarządzania danymi, jakości lub bezpieczeństwa, których celem jest poprawa sposobu zarządzania danymi w firmach, jakości.

WYMIANA DANYCH W DUŻYCH KORPORACJACH

WIELODOMENOWA WYMIANA DANYCH ZE WSPARCIEM EDIH

WYMIANA DANYCH POMIĘDZY WIELOMA ODDZIAŁAMI

PRZESTRZENIE DANYCH ENERGETYCZNYCH

OFEROWANIE DANYCH DOSTAWCOM USŁUG Z PRZESTRZENIAMI DANYCH

WYKORZYSTYWANIE OTWARTYCH DANYCH DYSTRYBUCJI ENERGII

INTERAKCJA Z INNYMI INICJATYWAMI

PODŁĄCZENIE SYSTEMU EDWIN Z RYNKAMI DANYCH

PODŁĄCZENIE SYSTEMU MISTRAL DO PLATFORMY UE AI-ON-DEMAND

DATAMITE

- DATA ROZPOCZĘCIA 01 STYCZNIA 2023
- CZAS TRWANIA 36 MIESIĘCY
- BUDŻET €12M
- TEMAT HORIZON-CL4-2022-DATA-0104-Technologie i rozwiązania do handlu danymi, monetyzacji, wymiany i interoperacyjności (Sztuczna inteligencja, Data and robotics Partnerships) (IA)

KOORDYNOWANY PRZEZ

ZESPÓŁ

26 ORGANIZACJI 11 KRAJÓW 1 ZESPÓŁ

WWW
DATAMITE-HORIZON.EU

X
@DATAMITE_EU

in
@DATAMITE

DATA

Monetization,
Interoperability,
Trading &
Exchange.

Uwolnienie Potencjału Monetyzacji Danych

Funded by
the European Union

DATAMITE JEST FINANSOWANY W RAMACH UNIJNEGO PROGRAMU BADAŃ I INNOWACJI HORIZONT EUROPA W RAMACH UMOWY GRANTOWEJ NR 101092989

DLACZEGO DATAMITE

95%

organizacji cierpi z powodu luki decyzyjnej w zakresie danych, tj. nie mogą polegać na danych przy podejmowaniu trafnych decyzji

10-30%

Szacuje się, że same dane niskiej jakości kosztują przedsiębiorstwa około 10-30% ich przychodów

60-73%

danych nigdy nie jest wykorzystywanych do celów analitycznych i tylko 32% firm może uzyskać z danych wymierną i mierzalną wartość

KORZYŚCI Z DATAMITE

Lepsza jakość danych

Podnieś jakość swoich danych i zgodność z zasadami FAIR, czyniąc je bardziej wiarygodnymi.

Generowanie przychodów

Zachowaj kontrolę nad swoimi danymi, otwierając drzwi na nowe źródła przychodów.

EFEKT KOŃCOWY

DATAMITE dostarcza modułową, otwartą i wielodomenową platformę w celu poprawy monetyzacji DANYCH, interoperacyjności, handlu i wymiany, w formie modułów oprogramowania, szkoleń i materiałów biznesowych dla europejskich przedsiębiorstw, umożliwiających im stanie się nowymi, istotnymi podmiotami w gospodarce opartej na danych.

Wsparcie dla SME

Architektura DATAMITE pomaga przedsiębiorstwom małym i o niskim poziomie technologicznym we wdrożeniu się w kierunku gospodarki opartej na danych.

Doskonalenie umiejętności

Zdobądź umiejętności techniczne i biznesowe niezbędne by ulepszyć swoje zasoby danych.

Połączenie z interesariuszami

Zwiększ swoje możliwości interakcji z partnerami na rynkach i przestrzeniach danych i nie tylko.

ROZWINĄĆ

strukturę typu open-source wzmacniając sposób w jaki firmy zarządzają i wymieniają dane, zwiększając monetyzację

STWORZYĆ

moduł Data Sharing z narzędziami do bezproblemowego udostępniania i handlu danymi, pozwalający skoncentrować się na ich kompatybilności oraz kontroli

DOSTARCZYĆ

zestaw modułów typu open source do zarządzania danymi, ich jakością i bezpieczeństwem, będący łatwym do zintegrowania z istniejącymi już systemami

WZMOCNIĆ

Europejskie firmy poprzez dostarczenie modeli, wskaźników i szkoleń dla lepszej monetyzacji danych

NASZE CELE

URUCHOMIĆ DATAMITE!

Testując jego działanie w sześciu pilotażowych scenariuszach